

MIGRATSIYA BO'YICHA XALQARO ME'YORIY-HUQUQIY BAZA

Razakova Farangiz Karim qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro huquq fakulteti

1-kurs magistratura talabasi Toshkent shahri,

E-mail: farangizrzaqova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046079>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda xalqaro migratsiyaning vujudga kelishi, bu jarayonda migrantlarning ishtiroki, tashqi migratsiyani xalqaro huquqiy tartibga solish masalalari yoritilgan. Butun dunyodagi migratsiya oqimlarini tartibga solish maqsadida tashkil etilgan Xalqaro migratsiya tashkilotining vazifalari ham bayon qilingan. Dunyo miqyosida globallasuv jarayonida tashqi migratsiyasi jarayonini tartibga solish zarurati va yo'nalishlari belgilab berilgan. Shuningdek, mamlakatimizda tashqi mehnat migratsiya jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha muhim ahamiyat kasb etuvchi takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tashqi migratsiya, huquqiy tartibga solish, aholi migratsiyasi, Xalqaro migratsiya tashkiloti, noqonuniy migratsiya, mehnat migratsiyasi.

Kirish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro migratsiya bilan bog'liq bir qancha huquqiy hujjatlarga ega. Asosiy hujjatlar quyidagilardir:

- (a) Qochqinlar maqomi to'g'risidagi 1951-yildagi Konvensiya,
- (b) Qochoqlar maqomi to'g'risidagi 1967-yildagi Protokol,
- (c) 1990-yildagi barcha mehnat muhojirlari va a'zolarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiya. Ularning oilalari,
- (d) 2000-yildagi odamlar, ayniqsa ayollar va bolalar savdosining oldini olish, bostirish va jazolash to'g'risidagi Protokol va
- (e) 2000-yildagi migrantlarning quruqlik, dengiz va havo orqali kontrabandasiga qarshi Protokol.

Ushbu hujjatlar Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) tomonidan qabul qilingan mehnat migrantlarining huquqlariga oid hujjatlar bilan birgalikda xalqaro migratsiya bo'yicha xalqaro normativ-huquqiy bazaning asosini tashkil etadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro muhojirlar va migratsiya bilan bog'liq huquqiy hujjatlarini ratifikatsiya qilish vaqt o'tishi bilan doimiy ravishda ortib borayotgan bo'lsa-da, notekisligicha qolmoqda. 1951-yildagi Qochqinlar to'g'risidagi konvensiya va uning 1967-yildagi protokoli mos ravishda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo 145 va 146 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. Xuddi shunday, 171 davlat odam savdosiga qarshi kurash protokolini va 145 davlat muhojirlar kontrabandasini to'xtatishga qaratilgan protokolni ratifikatsiya qilgan. Vaholanki, 1990-yildagi barcha mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiyani faqat 51 davlat ratifikatsiya qilgan. 2017-yil sentabr holatiga ko'ra, 37 a'zo davlat Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro migratsiya bilan bog'liq barcha beshta huquqiy hujjatlarini ratifikatsiya qilgan, 13 a'zo davlat esa tegishli hujjatlarning hech birini ratifikatsiya qilmagan.

Migratsiyaning xalqaro boshqaruvi. Global boshqaruv yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga bo'lishi mumkin. Millatlararo boshqaruv yuqoridan keladi: hukumatlar o'z suverenitetining bir qismini yuqori darajadagi hokimiyatga beradilar, bu esa o'z harakatlarini federal hokimiyat o'z tarkibiy qismi bo'lgan shtatlar, viloyatlar, lander yoki kantonlarni boshqarishiga o'xshash tarzda "boshqaradi". Ya'ni, oliy davlat hokimiyati qoidalar ishlab

chiqadi, harakatlarni cheklaydi, rioya etilishini nazorat qiladi va bo'ysunmaslikni jazolaydi. Subsidiarlik prinsipi (qarorlar imkon qadar eng past darajada va samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan eng yuqori darajada qabul qilinishi kerak) uning doirasini cheklashi mumkin, ammo o'z vakolatlarining tan olingan sohalari doirasida milliy suverenitetdan ustun turadi.

Milliy hukumatlar migratsiya bo'yicha rasmiy tartibga solish vakolatini global milliy hokimiyatga topshirishni yoki hatto mintaqaviy darajada (odatda) ancha past umumiy maxrajdan tashqari xalqaro hamkorlikning umumiy tamoyillarini muhokama qilishni juda istamaydi. Bu istamaslik istehzoli, chunki davlatlar hech qachon migratsiya ustidan to'liq suveren nazoratga ega bo'lmagan va globallashuv davrida o'zlari ega bo'lgan oz narsaning ko'pini yo'qotgan. Ish beruvchilar, kontrabandachilar, migrantlar tarmoqlari, agentlar va individual muhojirlar qabul qilish, chiqish va ishga joylashish, shuningdek, qolish muddati va muddatlari bo'yicha milliy siyosatlariga qarshi chiqishda davom etmoqda. Hukumatlar ruxsat etilmagan migratsiyaga qarshi ko'plab janglarda g'alaba qozonishdi, lekin ular o'z hududlariga kimlar kirib, chiqib ketishi va qolishini nazorat qilish uchun urushda umuman mag'lub bo'lmoqda.

Davlatlarning istaksizligiga qaramay, ko'plab kuzatuvchilar migratsiya kuchlarining global tabiati va milliy siyosatning ularni samarali boshqarishga qodir emasligi global hokimiyatga ega bo'lishni talab qilmoqda. Kolumbiya universiteti professori Jagdish Bxagvati uzoq vaqt davomida Jahon Savdo Tashkilotiga o'xshash Jahon Migratsiya Tashkilotini yaratish uchun iqtisodiy asoslar haqida bahslashdi. Marhum huquqshunos olim Artur Xelton me'yoriy asoslar bo'yicha o'z fikrini takrorlab, "xalqaro aholi harakati bilan bog'liq parchalangan va muvofiqlashtirilmagan siyosat muhiti ishqalanish va qo'rquvni oziqlantiradi ..." deb yozgan. Odamlarning xalqaro harakati bilan bog'liq keng qamrovli siyosatga erishish uchun ushbu sohada me'yorlarni yaratishga olib keladigan jiddiy tadqiqotlarga qodir bo'lgan yangi xalqaro institutsional tuzilmalar - Jahon Migratsiya Tashkiloti talab qilinadi ... JMT ning yakuniy maqsadi global migratsiya siyosatini ishlab chiqish va arbitraj qilishdir. Yaqin kelajakda davlatlarni xalqaro migratsiyani boshqarish uchun milliy hokimiyatni yaratishga nima majbur qilishini tushunish qiyin. Migratsiya bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilishga tayyor bo'lgan oz sonli davlatlar normativ darajada konsensusning yo'qligidan dalolat beradi. Mehnat muhojirlari bilan bog'liq ikkita Xalqaro mehnat tashkilotining 1949-yildagi 97-sonli va 1975-yildagi 143-sonli konvensiyalari mos ravishda 42 va 18 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Mehnat migrantlari va ularning oilalari huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi kuchga kirishi uchun 13 yil davom etgan bo'lsa-da, 2004-yil oxiriga kelib, hali ham atigi 25 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. Kamdan-kam davlatlar Shartnomalar talablariga, shu jumladan, ancha og'ir bo'lgan talablarga bo'ysunishga tayyor, nisbatan zaif ma'muriy salohiyatga ega davlatlar uchun alohida yuk bo'lishi mumkin bo'lgan ma'muriy va hisobot talablari. Shartnomalarning me'yoriy mazmuni barcha davlatlar uchun asosiy to'siq bo'lishi shart emas - haqiqatan ham, G'arbdagi ko'plab yirik qabul qiluvchi davlatlar muhojirlar o'zlarining ichki qonunlarida shartnomalar taklif qilganidan ko'ra kuchliroq himoyaga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

Migratsiyaning millatlararo boshqaruviga siyosiy to'siqlar katta ahamiyatga ega. Immigratsiya, xususan, ruxsatsiz immigratsiya, raqobatbardoshlik va mehnat bozori moslashuvchanligini saqlashda muhim rol o'ynaydi; aynan ruxsat etilmaganlar himoyalanganligi sababli ular mehnat bozoridan fuqarolar ishini yo'qotgandan ko'ra

kamroq siyosiy va iqtisodiy oqibatlar bilan chiqarib yuborilishi mumkin bo'lgan mehnat zaxirasini shakllantiradi. Chet elliklarning huquqlarini targ'ib qilish ko'plab mamlakatlarda fuqarolar elektoratiga yoqmaydi. Davlatlar o'rtasida yanada ko'proq hamkorlik va muvofiqlashtirish zarurati e'tirof etilgan joylarda ham, millatlararo tashkilot ko'pgina davlatlar tomonidan xalqaro boshqaruvning afzal yo'li sifatida ko'rilmaydi. Yuqoridan pastga yo'naltirilgan modelga alternativa yanada istiqbolli.

Xalqaro boshqaruv pastdan yuqoriga qarab muammoni hal qilish uchun hukumat mas'uliyatining umumiy yo'nalishlarini birlashtiradi, ko'pincha shunga o'xshash funksional portfelga ega bo'lgan hukumat amaldorlari (byurokratlar, tartibga soluvchilar, qonun chiqaruvchilar, sudyalari) o'rtasidagi intensiv o'zaro munosabatlar asosida. Prinston universitetidan Enn Mari Slaughter ushbu "siyosiy tarmoqlar"ni globallashtirish davridagi dunyo tartibining qurilish bloklari sifatida ta'riflaydi. Uning so'zlariga ko'ra, boshqaruvning bunday turida, "ichkarida hukm qiladigan, tartibga soluvchi va qonun chiqaruvchi amaldorlar milliy aktyorlar va muammolar o'z chegaralaridan tashqariga chiqqanda yuzaga keladigan boshqaruv muammolarini hal qilishda yordam berish uchun chet ellik hamkasblariga murojaat qilishadi. Global boshqaruv, bu nuqtai nazardan, davlatlar o'z fuqarolarini tartibga solish usullarini tartibga solish masalasi emas, balki fuqarolarning global miqyosga borishi natijasida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishdir - Rasmiy, belgilangan, qonuniy ravishda majburiy bo'lgan kelishilgan kelishuvlar hukumat tarmoqlarining ish tartibi emas. Aksincha, hukumat amaldorlari kelishuv shartlarini doimiy ravishda ishlab chiqadilar (va qayta ko'rib chiqishlari mumkin) va ularning bajarilishi uchun o'zlari javobgardirlar. Doimiy ma'lumot almashish, ilg'or tajribalarni ishlab chiqish va majburiy bo'lmagan xulq-atvor qoidalarini shakllantirish orqali umumiy muammolarga muvofiqlashtirilgan yechimlar izlanadi. Slaughter ta'kidlaganidek, yaxshi ishlaydigan davlat tarmoqlari ko'proq rasmiy, millatlararo tashkilotga bosim o'tkazishga qaror qilishi mumkin va "xalqaro tashkilotlarning alohida turlari - kotibiyatlar, komissiyalar, agentliklar - asosan gorizontol hukumat tarmoqlari ishini osonlashtirish uchun rivojlanishi yoki yaratilishi mumkin.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Mehnat Muhojirlari Konvensiyasi (MWC) Xalqaro Mehnat Tashkilotining konvensiyalariga hamda yuqorida keltirilgan inson huquqlari bo'yicha asosiy hujjatlarga asoslanadi. U inson huquqlarining asosiy me'yorlarini yana bir bor tasdiqlaydi va ularni mehnat muhojirlari va ularning oilalariga nisbatan qo'llaniladigan hujjatda o'zida aks ettiradi. Konvensiyaning asosiy maqsadi qonuniy yoki hujjatsiz, noqonuniy holatda bo'lgan mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolari uchun minimal huquqlarni kafolatlashdan iborat. Biroq, konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar soni hanuzgacha juda oz 20 ta (ishtirokchi davlatlar: Ozarbayjon, Beliz, Boliviya, Bosniya va Gersegovina, Burkina-Faso, Kabo-Verde, Kolumbiya, Ekvador, Misr, Salvador, Gana, Gvatemala, Gvineya, Qirg'iziston, Libiya Arab Jamahiriyasi, Mali, Meksika, Marokash, Filippin, Senegal, Seyshel orollari, Shri-Lanka, Tojikiston, Sharqiy Timor, Turkiya, Uganda, Urugvay) . Muhojirlarni qabul qiladigan asosiy davlat hali uni ratifikatsiya qilmagan va bu uning samaradorligiga oid qo'shimcha savollar tug'diradi (ba'zi ishtirokchi davlatlar muhojirlarni qabul qiladi va migratsiya uchun tranzit nuqtasi bo'lib xizmat qiladi, lekin ular birinchi navbatda resurs mamlakatlardir. Masalan, Meksika Markaziy Amerikadan muhojirlarni qabul qiladi, ammo birinchi navbatda AQShda istiqomat qiluvchi millionlab muhojirlarning mamlakati bo'lib qoladi). Konvensiya mehnat muhojirlarining huquqlarini ikkita asosiy sarlavha ostida belgilaydi: "Mehnat migrantlari va

ularning oila a'zolarining inson huquqlari" (III qism), huquqiy maqomidan qat'i nazar, barcha migrantlarning inson huquqlarini yana bir bor tasdiqlaydi va "migrantlarning boshqa huquqlari". ishchilar» (IV qism) bunda ariza beruvchiga faqat qo'shimcha huquqlar belgilangan. Hujjatlangan migrantlar "ishlayotgan davlat qonunchiligiga va ushbu davlat ishtirokchi bo'lgan xalqaro shartnomalarga muvofiq ishlayotgan davlatga kirish, qolish va haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lganlar" deb ta'riflanadi (5-modda). Bir qator qoidalar barcha muhojirlarning, shu jumladan tartibsiz vaziyatlarda bo'lganlarning huquqlariga qaratilgan. 10-modda qiynoqlar yoki shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoni taqiqlaydi. 11-modda qullik yoki qullikni hamda majburiy yoki majburiy mehnatni taqiqlaydi. 12-modda fikr, din va vijdon erkinligini, 13-moddada fikr bildirish huquqi, 14-modda shaxsiy hayotga o'zboshimchalik yoki noqonuniy aralashuvni, sha'ni va obro'siga tajovuz qilishni va 15-moddada mulkni o'zboshimchalik bilan rad etishni taqiqlaydi. 16-modda muhojirlarga "davlat mansabdor shaxslari yoki xususiy shaxslar, guruhlar yoki muassasalar tomonidan zo'rvonlik, jismoniy shikastlanish, tahdid va qo'rqitishdan davlat tomonidan samarali himoyalani" huquqini beradi. 17-21-moddalar immigratsiya va jinoiy huquqbuzarliklar uchun davlat organlari tomonidan hibsga olingan migrantlarning huquqlariga taalluqlidir. 22-modda jamoaviy chiqarib yuborishni taqiqlaydi va muhojirlarning chiqarib yuborish jarayonidagi huquqlarini belgilaydi. 23-modda barcha muhojirlarning o'z kelib chiqqan mamlakatlaridagi konsullik yoki diplomatik mansabdor shaxslarning himoyasi va yordamiga murojaat qilish huquqini beradi.

Yana bir qator moddalar migrantlarning ijtimoiy va iqtisodiy ahvoriga bag'ishlanadi. 25-modda barcha mehnat muhojirlariga "ish haqi bo'yicha ishlayotgan davlat fuqarolariga nisbatan qo'llaniladigan darajadan kam bo'lmagan qulay rejimdan foydalanish" va boshqa huquqlarni beradi. 26-modda. Kasaba uyushmalariga kirish huquqiga tegishli. Ijtimoiy ta'minotga oid 27-modda. Davlatlar mehnat muhojirlariga beriladigan nafaqalarni cheklashi mumkinligini e'tirof etadi, biroq davlatlarni "manfaatdor shaxslarga fuqarolarga berilgan tartib asosida ular tomonidan ushbu nafaqa uchun to'langan badallar miqdorini qoplash imkoniyatini tekshirishga undaydi. 28-moddada muhojirlar va ularning oila a'zolarining "o'z hayotini saqlab qolish yoki sog'lig'iga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazmaslik uchun zudlik bilan zarur bo'lgan" sog'liqni saqlash huquqi belgilangan bo'lib, tartibsiz holatda bo'lganlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortmaslik kerakligi belgilab qo'yilgan. 29-moddada migrantlar farzandlarining ismga, tug'ilganlikni qayd etish, fuqarolikka bo'lgan huquqlari muhokama qilinadi. 30-modda asosiy ta'lim olish huquqini belgilaydi, bu bolaning yoki uning ota-onasining tartibsiz maqomi tufayli rad etilishi mumkin emas. 31-modda migrantlar va ularning oila a'zolarining madaniy o'ziga xosligini himoya qiladi. MRCning IV qismi hujjatlashtirilgan mehnat muhojirlarining muomalasi va huquqlari bilan bog'liq qoidalarni o'z ichiga oladi. Misol tariqasida, 43-modda hujjatlashtirilgan migrantlarga ta'lim olish, kasb-hunar ta'limi, uy-joy, va sog'liqni saqlash xizmatlari. 45-modda oila a'zolari uchun bir xil huquqlarni beradi. 50-moddaga ko'ra, o'lim yoki nikoh bekor qilingan taqdirda, davlat hujjatlashtirilgan migrantlarning oilalariga qolish uchun ruxsat berish masalasini ijobiy ko'rib chiqadi. Konvensiyaning V qismida mehnat muhojirlarining muayyan toifalari, jumladan, chegara ishchilari, mavsumiy ishchilar va yakka tartibdagi ishchilar huquqlari ko'rsatilgan. Garchi Konvensiyada ko'zda tutilgan huquqlar erkaklarga ham, ayollarga ham taalluqli bo'lsa-da, (45-modda huquqlarning tengligiga alohida to'xtalib o'tgan), Konvensiya ayollarga xos

bo'lgan ko'plab ehtiyojlarni aniq ko'rib chiqmaydi. Ko'p migrant ayollar iqtisodiyotning tartibga solinmagan tarmoqlarida ishlaydi, shu jumladan uy ishlarida, bu ularni ekspluatatsiya va suiiste'mollikka qarshi himoyasiz qoldiradi. Fuqarolar bilan teng munosabatda bo'lishni kafolatlash bunday vaziyatlarda mehnat muhojirlariga yordam bermaydi, chunki tartibga solish tuzilmasi ikkala aholi uchun ham zaifdir .

MRC (Migrant Resource Centers) mehnat muhojirlarining huquqlarini ta'riflash bilan bir qatorda, shaxslar harakatini boshqarishda ishtirokchi-davlatlarning hamkorligini ham talab qiladi. VI bo'lim migratsiya uchun sog'lom, adolatli, insonparvar va qonuniy shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan. 64-moddada aytilishicha, Ishtirokchi davlatlar sog'lom, adolatli va insonparvar sharoitlar yaratish uchun tegishli ravishda maslahatlashadilar va hamkorlik qiladilar va "nafaqat mehnatga bo'lgan ehtiyoj va resurslarga, balki muhojirlarning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa ehtiyojlariga jalb qilingan ishchilar va ularning oila a'zolari, shuningdek, bularning oqibatlari tegishli jamoalar uchun migratsiya ham munosib e'tibor berilishi kerak". 67-moddada ishtirok etuvchi davlatlar "mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari qaytishga qaror qilganda yoki yashash yoki ishga joylashish ruxsatnomasining muddati tugaganda yoki ular ishlayotgan davlatda bo'lganida ularni tartibli ravishda qaytarish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rishda hamkorlik qiladi". 68-modda ishtirokchi-davlatlardan noqonuniy yoki yashirin harakatlarning oldini olish va bartaraf etish hamda tartibsiz vaziyatda mehnat muhojirlarini ishga joylashtirish maqsadida hamkorlik qilishni talab qiladi. 69-modda Ishtirokchi davlatlardan mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolari o'z hududida tartibsiz vaziyatda bo'lganlarida, bunday holat saqlanib qolmasligini ta'minlash uchun tegishli choralarni ko'rishlarini talab qiladi. Mehnat migrantlari konvensiyasi barcha mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha qo'mita tashkil etadi, uning tarkibiga "yuqori ma'naviyat, xolislik va ushbu sohada e'tirof etilgan malakaga ega" 14 nafar ekspertdan iborat. Konvensiya Qo'mita a'zolari nomzodlar ro'yxatidan saylanadi. Ishtirokchi-davlatlar (faqat Konvensiyani ratifikatsiya qilganlar) o'z fuqarolari orasidan bir kishini nomzod qilib ko'rsatishlari mumkin. Saylovlar yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. Konvensiya jo'natuvchi davlatlar va qabul qiluvchi davlatlar o'rtasida geografik xilma-xillik mavjudligi niyatini aks ettiradi. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar BMT Bosh kotibiga Qo'mita ko'rib chiqishi uchun Konvensiya kuchga kirgandan keyin bir yil ichida qonunchilik, sud, ma'muriy va boshqa choralar to'g'risidagi hisobotni taqdim etish majburiyatini oladilar, keyin har besh yilda Qo'mita hisobotlarni ko'rib chiqadi va sharhlarni davlatga yuboradi. Qo'mita BMTning ixtisoslashgan muassasalari va organlarini, shuningdek hukumatlararo tashkilotlarni va "boshqa manfaatdor organlarni" Qo'mita ko'rib chiqishi uchun Konvensiya doirasiga kiruvchi masalalar bo'yicha yozma ma'lumotlarni taqdim etishni taklif qilishi mumkin. 76-modda ishtirokchi-davlatning boshqa ishtirokchi-davlat o'z majburiyatlarini bajarmaganligi ustidan shikoyat qilish tartibini belgilaydi. Faqat Konvensiya ishtirokchisi bo'lgan va Qo'mitaning vakolatini tan olishini e'lon qilgan davlatlar Qo'mitaga shikoyat qilishlari mumkin. 77-moddada ishtirokchi-davlatlarning shaxslari faqat ma'lum hollarda ishtirokchi-davlatlarga nisbatan shikoyat qilishlari mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ular boshqa xalqaro hisob-kitob mexanizmlarida ishtirok etmaydilar; ular ichki himoya vositalarini tugatgan; ustidan shikoyat berilgan ishtirokchi-davlat Qo'mitaning individual shikoyatlarni ko'rib chiqish vakolatini tan olgan bo'lsa; va 10 ta

ishtirokchi davlat Qo'mitaning jismoniy shaxslardan yoki ularning nomidan xabarlarini qabul qilish va ko'rib chiqish vakolatini tan olishlarini e'lon qiladilar.

“BMT migratsiya agentligi” sifatida XMT 21-asrda migratsiyaning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy oqibatlari bo'yicha qizg'in global munozaralarda asosiy manbaga aylandi. XMT 2016-yil sentabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli tashkilotiga aylandi. XMT 2018-dekabr oyida Marrakech (Marokash)da qabul qilingan xalqaro migratsiya bo'yicha birinchi hukumatlararo kelishuv bo'lgan Migratsiya bo'yicha Global shartnomani yaratishni qo'llab-quvvatladi. Migratsiya bo'yicha Global shartnomani amalga oshirish, kuzatib borish va ko'rib chiqishni qo'llab-quvvatlash uchun BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish BMTning Migratsiya bo'yicha tarmog'ini tuzdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Migratsiya tarmog'i kotibiyati XMT huzurida joylashgan va XMT Bosh direktori Antonio Vitorino tarmoq koordinatori vazifasini bajaradi. XMT migratsiyani tartibli va insonparvarlik bilan boshqarishni ta'minlash, migratsiya masalalari bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, migratsiya muammolariga amaliy yechimlarni izlashda yordam berish va muhtoj muhojirlarga, xoh qochqinlar, xoh ko'chirilganlar bo'ladimi, insonparvarlik yordamini ko'rsatish uchun ishlaydi. XMT Konstitutsiyasi migratsiya va iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni aniq e'tirof etadi.

Xulosa qilib shuni aytamizki, o'tgan o'n yillikda odamlarning chegaradan o'tishini boshqarish va xalqaro migrantlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro huquqiy va me'yoriy bazani yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi. So'nggi yillar ichida xalqaro migratsiyaga ta'sir ko'rsatadigan uchta xalqaro shartnoma kuchga kirdi: Mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarining huquqlari to'g'risidagi konvensiya va odam kontrabandasi va odam savdosi to'g'risidagi protokollar. Garchi muhojirlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar soni unchalik ko'p bo'lmasa-da, hujjat me'yorlarning foydali to'plamini taqdim etadi, ularning aksariyati kengroq ratifikatsiya qilingan xalqaro huquqda mavjud.

Kontrabanda va odam savdosi protokollari davlatlarning kontrabanda va odam savdosining oldini olish, kontrabandachilar va odam savdosi bilan shug'ullanuvchilarni jinoiy javobgarlikka tortish, kontrabanda va odam savdosi bilan shug'ullanganlarni himoya qilish hamda boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha o'z harakatlari uchun javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan standartlarni belgilashda yangi zamin yaratdi. Mintaqaviy darajada ham davlatlar o'rtasida odamlarning xalqaro harakatlarini boshqarish bo'yicha kelishuvlarni ishlab chiqishda muvaffaqiyatga erishildi. Evropa Ittifoqi vaqtinchalik himoya, uchinchi davlat fuqarolarining huquqlari, viza siyosati, oilalarni birlashtirish va boshpana kabi sohalarda direktivalar chiqardi. Migratsiya bo'yicha turli mintaqaviy konferensiyalar (RCM) o'z hududlarida migratsiyani boshqarish bo'yicha hamkorlik bo'yicha harakat rejasini ishlab chiqdi. Masalan, Amerika qit'asi uchun RCM uchta yo'nalishda harakat rejasini qabul qildi: migratsiya siyosati va boshqaruvi, inson huquqlari va migratsiya va rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik. Bern tashabbusi, o'z navbatida, mintaqaviy istiqbollarni samarali amaliyotlar va umumiy tushunchalarga asoslangan ramkaga birlashtirdi. Bu xalqaro va mintaqaviy huquqiy va me'yoriy bazalarda qolayotgan kamchiliklarni kamaytirmaslikdir. Ushbu moddalarda muhokama qilinganidek, xalqaro huquq oila birligi maqsadlarida odamlarning harakatini tartibga solish normalarini belgilashda ayniqsa zaifdir.

Shuningdek, boshpana va migratsiya tizimlari bilan bog'liq bo'lgan shaxslarning harakatini hal qilishda katta kamchiliklar mavjud, xususan, ziddiyatli mamlakatlarni tark etib, katta iqtisodiy

imkoniyatlarga ega mamlakatlarga kirishga intilayotgan migrantlar. Noqonuniy migratsiyaning oldini olish bo'yicha xalqaro tuzilmalar yangi va sinovdan o'tmagan (kontrabanda va odam savdosida) va iqtisodiy sabablarga ko'ra boshqa noqonuniy harakatlarga nisbatan umuman yo'q. Shu bilan birga, amaldagi qonunlarni amalga oshirish bo'yicha davlat tizimlari zaif va siyosatchilarni yoki jamoatchilikni hukumatlarning migratsiya bosimi yoki shakllarini boshqarish qobiliyatiga ishonтира olmaydi. Ko'pincha migratsiya davlat organlarining nazorati ostida bo'lmagan ko'rinadi. Xalqaro migratsiyani boshqarish uchun yaxshi tartibga solingan va kengroq huquqiy baza ham davlatlar, ham migrantlar manfaatlariga mos keladi. Haqiqatan ham barqaror bo'lishi uchun xalqaro migratsiya qonunlari va siyosatlarini keng ko'lamli masalalarni hal qilishi kerak, jumladan, quyidagilar bilan cheklanmasdan:

- boshqa mamlakatlarda ish izlayotgan shaxslarning migratsiyasining qonuniy yo'llari;
- migrantlar va ularning oilalari, shu jumladan kontrabanda yoki odam savdosiga uchragan shaxslarning huquqlarini himoya qilish;
- qochqinlarni himoya qilish va qochqinlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish;
- odam kontrabandasi va odam savdosi operatsiyalarining oldini olish va jinoiy javobgarlikka tortish; va
- belgilangan mamlakatda qolish huquqiga ega bo'lmagan yoki endi ega bo'lmagan shaxslarning qaytishi, qayta qabul qilinishi va reintegratsiyasi.

Yaxshi tartibga solinadigan tizim, shuningdek, odamlar oqimini manbadan, tranzit orqali, belgilangan mamlakatlarga va ko'pincha immigrant mamlakatga yoki boshqa maqsadli mamlakatga boshqarishda xalqaro hamkorlik uchun yo'llarni ta'minlashi kerak. Yuqorida ta'riflanganidek, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha modellar mavjud. Ularning har biri turli maqsadlarga xizmat qiladi va migratsiyani boshqarishni takomillashtirishda rol o'ynaydi. GATSGa o'xshash kelishilgan majburiyatlar tovarlar va xizmatlar harakatini tartibga solishda davlatlarning o'zaro ta'sir qilish usullariga amal qiladi. Bu yerda davlat ixtiyoriy ravishda migrantlarning ayrim toifalarini qabul qilish qoidalarini belgilaydi. Agar majburiyatlar shartnomaning bir qismi sifatida qabul qilingan bo'lsa, davlat qoidalarini bir tomonlama o'zgartirish huquqidan voz kechadi. Ushbu yondashuv shaffoflik va izchillikni ta'minlaydi. Biroq, bu moslashuvchanlikni cheklaydi. Masalan, agar davlat minimal sonli ishchilarni qabul qilish majburiyatini olgan bo'lsa (misol uchun, GATSGning Urugvay raundida Qo'shma Shtatlar yiliga kamida 65 000 mutaxassis va ixtisoslashtirilgan ishchilarni qabul qilishga majbur bo'ldi), agar iqtisodiy sharoitlar o'zgarsa va uy ishchilari bilan raqobatdan xavotirlar paydo bo'lsa, u bu majburiyatni kamaytira olmaydi. GATS misolidan namuna sifatida foydalangan holda, Jahon Savdo Tashkiloti kabi xalqaro tashkilot amalga oshirilishini nazorat qiladi va davlatlar o'z majburiyatlarini buzayotgani haqida shikoyatlarni eshitadi. Odam savdosi va kontrabanda protokollari ishtirokchi-davlatlar bir-biri bilan hamkorlik qilishga kelishib oladigan aniq sohalarni belgilashda aniqroqdir. Bayonnomalarda kontrabanda va odam savdosining oldini olish bo'yicha axborot almashish, o'qitish, jamoatchilikni xabardor qilish va boshqa birgalikdagi sa'y-harakatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu modelda davlatlarning bir tomonlama harakatlari barcha mamlakatlarga taalluqli bo'lgan transmilliy muammolarni hal qilishda samarasiz bo'lishini e'tirof etish tushuniladi. 1951-yildagi BMTning Qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasi va majburiy migratsiya bo'yicha mintaqaviy kelishuvlar xalqaro hamkorlikni o'z hukumatlariga ishona

olmaydigan shaxslarga yordam berish, himoya qilish va yechim topish bo'yicha mas'uliyatni taqsimlash usuli sifatida targ'ib qiladi. Shunga qaramay, bu yondashuvda har qanday davlatning imkoniyatlaridan tashqarida bo'lgan hodisani hal qilish uchun xalqaro hamkorlik zarurati ko'rinadi. Xalqaro hamkorlik shakllari moliyaviy resurslarni bo'lishish va qochqinlar va himoyaga muhtoj bo'lgan boshqa shaxslarning bir mamlakatdan boshqasiga potentsial harakatini o'z ichiga oladi. Asosiy rol Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, xususan, BMT Qochqinlar Komissarligiga nafaqat qochqinlar huquqlarini himoya qilish, balki davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishda ham yuklangan.

Globalashuv xorijiy ishchi kuchidan foydalanishni rag'batlantiradi, shuning uchun mehnat resurslarining mamlakatlararo harakatining kuchayishi sharoitida milliy davlatlarning mehnat huquqlarini himoya qilishdagi roli ortib bormoqda. Yurtimizda umuman migratsiyani boshqarish hamda uning eng muhim segmentini, ya'ni mehnat migratsiyasini boshqarish uchun mas'ul bo'lgan davlat organlari tizimi mavjud. Biroq mehnat migratsiyasini boshqarish bilan shug'ullanuvchi davlat organlarining ko'pligi mehnat migratsiyasini boshqarish bo'yicha maxsus davlat organini tashkil etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Olingan natijalar mehnat muhojirlari huquqlarining mohiyatini tushunishni kengaytiradi va chuqurlashtiradi. Ishda umumlashtirilgan materiallar, shuningdek, uning asosida berilgan taklif quyidagilarda qo'llanilishi mumkin:

- mehnat migrantlarini huquqiy tartibga solishni yanada takomillashtirish bo'yicha qonunchilik jarayoni tashkil etish;
- migrantlarning mehnat huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida mehnat muhojirlari, ish beruvchilar va ularning vakillari tomonidan mehnat munosabatlari qonunchiligi normalarini amalga oshirish;
- ilmiy tadqiqotlar, xususan, mehnat migratsiyasi to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish, milliy mehnat bozori manfaatlarini hamda mehnat migrantlari manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish;
- Universitet seminar va leksiya darslarida: "O'zbekiston Respublikasining tashqi migratsiya huquqi" fanini o'qitishni tanlov fanlar qatoriga emas, balki majburiy fanlar ro'yxatiga kiritish.

Tashqi migratsiya har tomonlama o'rganib shuni xulosa qilamizki, tashqi migratsiyaning zararidan foydasi ko'proq va biz tashqi migratsiya huquqiy tartibga solish masalalarini to'g'ri hal qilsak, muommoning yechimi bartaraf etilgan bo'lar edi. Yechim – Tashqi migratsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 22-fevral kuni qabul qilingan "Tashqi mehnat migratsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 84-moddasiga va "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonunining 24-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaroriga ko'ra rad etilgan edi) va maxsus migratsiya bo'yicha davlat organi tashkil etish. Ko'plab davlatlar milliy qonunchiligida Tashqi migratsiya bo'yicha qonunni qabul qilishgan (masalan Yevropa ittifoqi davlatlari) va Ozarbayjonda tashqi migratsiya bo'yicha maxsus davlat organi faoliyat yuritadi.

References:

1. Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi (1948 yil 1948 dekabr).
2. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt (1966 yil 16 dekabr).
3. Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt (1966 yil 1966 dekabr).
4. Qochqinlar maqomi to'g'risida konvensiya (1950 yil 1950 dekabr).
5. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning (apatridlar) maqomi to'g'risida konvensiya (1954 yil 1954 sentyabr).
6. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasini to'ldiruvchi migrantlarni quruqlik, dengiz va havo orqali noqonuniy olib kirishga qarshi Bayonnomasi. 3-ilova (2000 yil 15-noyabr).
7. Barcha mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari huquqlarini himoya qilish to'g'risida Xalqaro konvensiya (1990 yil 18 dekabr).
8. Mehnat migratsiyasi va mehnat migrantlarning ijtimoiy himoyasi sohasida hamkorlik to'g'risida Bitim (1994 yil).
9. Arthur C. Helton, 'People movement: the need for a World Migration Organisation', posted on www.Open Democracy. net, dated May 1, 2003.
10. The legal and normative framework of international migration A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration by Susan Martin. Institute for the Study of International Migration. Georgetown University martinsf@georgetown.edu September 2005
11. Jagdish N. Bhagwati, 'Borders beyond Control', Foreign Affairs, Jan-Feb. 2003
12. <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>
13. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en